

Motivação e Comunicação Entre Professores e Alunos Através das Aulas Remotas
Motivation and Communication Among Professors and Students Through Online
Classes

Adriana Aparecida Rodrigues Leite¹

RESUMO

O objetivo do presente artigo é descobrir se as aulas on-line podem interferir na motivação dos alunos e impactam na comunicação entre educadores e educandos. Para desenvolver a presente pesquisa, o método quantitativo foi utilizado, além disso, partiu-se da hipótese que as aulas on-line dificultam a interação entre professores e discentes. Os resultados comprovam as hipóteses e revelam que as aulas on-line afetam a relação entre ambos.

PALAVRAS-CHAVE: professor; aluno; comunicação; interação; aulas on-line; motivação

ABSTRACT

The aim of this article is to discover if, online classes can interfere with student motivation and impact on communication between educators and students. To develop this research, the quantitative method was used, in addition, it was assumed that online classes hinder the interaction between educators and students. The results confirm the hypotheses and reveal that online classes affect the relationship between them.

KEYWORDS: professor; student; communication; interaction; online classes; motivation.

Introdução

As aulas on-line fazem parte da rotina de muitos professores e alunos. Através dela, é possível continuar a estudar, a desenvolver o conhecimento. Por conta da COVID-19, muitas instituições de ensino aderiram a educação a distância. “Começava então um grande avanço tecnológico dentro de um curto espaço de tempo, inimaginável, até então. As aulas presenciais foram substituídas, rapidamente, por aulas virtuais, on-line; professores ensinando e alunos estudando dentro da própria casa.” (CATANANTE, 2020, p. 978). Por ser uma

¹ e-mail: contatodirodrigues@gmail.com

ferramenta nova para aulas, professores e alunos podem sofrer contratempos que tornam a aula complexa. “Torna-se fundamental olhar para professores e alunos como parceiros nesse processo, independente dos suportes e das ferramentas utilizadas no ambiente de aprendizagem.” (SERRA, 2005, p. 57).

Esta pesquisa foi realizada com o intuito de descobrir se as aulas on-line oferecem algum impacto na educação, com os seguintes problemas: As aulas on-line impactam na comunicação entre educadores e educandos? E, sendo classificada pela maioria dos alunos como uma ferramenta sem auxílio, pode se dizer que as aulas on-line também afetam a motivação dos professores e alunos?

Para o seguinte estudo, uma pesquisa quantitativa com 28 alunos e 15 professores do ensino médio, de uma escola pública, localizada em São Paulo, foi feita. Cada uma dessas pessoas responderam a um questionário fechado através da plataforma do Google Forms.

A comunicação entre professores e alunos.

O ato de comunicar -se significa a transferência de informações. Na educação, é essencial que haja essa interação entre professores e alunos. Para estabelecer essa relação, o diálogo é a ferramenta efetiva. A tarefa de comunicar requer certos aspectos que, certamente, professores e alunos podem ativar automaticamente, por meio da cooperação e o respeito. A comunicação, além disso, é proposta inicialmente pela presença do professor.

Entendemos que toda relação pedagógica é marcada pela “presença” do professor. É preciso, portanto, que o professor tenha o compromisso de identificar seus próprios sentimentos e ser autêntico, para que seus atos, expressões sejam coerentes com as palavras emitidas. É imprescindível, portanto, que a educação seja uma comunicação autêntica entre professor e aluno. (NASCIMENTO, 2009, p. 3000).

A comunicação nasce na rotina das aulas, na criação e discussão de ideias, no debate, no conflito das características que surgem entre ambos e nasce em cada detalhe que aparece na interação entre professores e alunos. O professor é o embaixador da comunicação, é ele que abre a oportunidade da comunicação aparecer. (MATOS, 2018, p. 10) compreende que para a democratização do conhecimento, ele deve auxiliar no processo do saber, assim a comunicação se mostra como uma peça fundamental para o ensino.

Quando existe um objetivo entre docentes e discentes, a comunicação se torna o papel principal, porque ela influencia nas características e cria um ambiente de aprendizagem com base nas relações definidas em cada momento da aula. O professor, no entanto, é o guiador para definir os processos na troca de informações com seus alunos.

Ou seja, ainda que se definam como objetivos democratizar as aulas, aumentar a participação na aprendizagem, se é o professor quem define o processo de comunicação, terá este todo controle com relação à definição dos critérios de verdade na disciplina que ensina, no diagnóstico que faz, no tratamento que prescreve, ensinando ao aluno que "saber é poder. (RAMOS-CERQUEIRA, 1997, p. 190.

A criatividade estabelece laços com a comunicação, porque é através dela que o aluno estará apto para aprender novas coisas e assim despertar a vontade de manifestar o diálogo. Em sala, portanto, é fundamental a expressão de ideias para a construção de cadeias de pensamento criativo, relacionamento e segurança para expor e trocar ideias.

“Assim, o que se faz imperativo é a participação dos alunos, engajamento, e desinibição para expor soluções criativas”. (BRAGA, 2011, p.115). Além disso, (GOMES, 2008, p. 3) enfatiza que a informação, comunicação e a educação asseguram no processo de aprendizagem e na construção do conhecimento a capacidade de criar e recriar aspectos no aprendizado.

O relacionamento entre professores e alunos através das possibilidades de comunicação que existem nas aulas, geram grandes incentivos para ambos. Quando o diálogo tem certas características, como: objetividade, cumplicidade e dedicação, é notório que o entrosamento aumenta e melhora, criando o cenário mais importante dentro de uma aula: motivação e alegria.

O professor costuma ser o desencadeador desse processo interpessoal, o mediador entre o sujeito que deseja conhecer e o objeto do conhecimento. Estes sujeitos interagem em níveis de relações humanas o que pressupõe comunicação, diálogo. Na medida em que o diálogo é aberto, claro, objetivo, congruente, quando os sujeitos envolvidos no processo falam a mesma linguagem, a distância entre eles reduz, o relacionamento e a interação são facilitados, trazendo como consequência a melhoria da aprendizagem e, portanto, mobilizando emoções de alegria e prazer. (BERGER, 2002, p. 2).

Os saberes, no processo de aprendizagem, implicam na base do sucesso e nos recursos utilizados na comunicação. Os elementos pedagógicos também são parte da gestão para a

garantia do diálogo entre professores e alunos. A comunicação, não é somente a troca de informações, mas também a chave para a organização e o planejamento da avaliação no processo ensino-aprendizagem. (SARTORI, 2004, p. 6).

A comunicação acontece também entre a comunidade, onde os estudantes estudam e seus respectivos professores. A comunidade precisa ter opinião, voz para representar cada aspecto na direção das informações. É necessário comunicar-se além da sala de aula – festas na escola, reuniões de pais, encontros entre pais e professores fortalecem a relação que é construída dentro da sala de aula.

Assim se compreende que a escola não poderá desempenhar verdadeiramente o seu papel se não puder contar com o apoio da família. É esta quem melhor conhece as potencialidades, as características específicas de cada aluno, sendo, por isso, o actor mais bem colocado para subvencionar a escola e os professores de informações fundamentais para o desenvolvimento de projectos e estratégias mais adequadas, continuando os pais a ser os primeiros, permanentes e mais importantes professores das crianças. (SOUSA, 2010, p. 148).

A motivação nas aulas

A motivação precisa estar presente no decorrer das aulas para gerar entusiasmo e curiosidades nos alunos, para que eles possam, de alguma forma, sentir a diversão em cada detalhe proporcionado em aula e atividade. “No contexto educacional a motivação dos alunos é um importante desafio com que nos devemos confrontar, pois tem implicações directas na qualidade do envolvimento do aluno com o processo de ensino e aprendizagem. (LOURENÇO, 2010, p. 133). Motivar parece ser fácil, mas não é.

No contexto educacional, a motivação torna-se essencial para aprender. Existem professores que declaram que a falta de motivação nos estudantes é o primeiro obstáculo à aprendizagem e percepção dos conteúdos escolares (RIBEIRO, 2011, p. 1). Quando os alunos estão motivados, eles sentem vontade de aprender e estudar. A qualidade do ensino é um fator muito importante, porque impacta diretamente na função da aquisição do desempenho de cada um.

A motivação no contexto escolar tem sido avaliada como um determinante crítico do nível e da qualidade da aprendizagem e do desempenho. Um estudante motivado mostra-se ativamente envolvido no processo de aprendizagem, engajando-se e persistindo em tarefas desafiadoras, despendendo esforços, usando estratégias adequadas, buscando desenvolver novas habilidades de compreensão e de domínio. (GUIMARÃES, 2004, p. 143).

Os professores devem mostrar aos seus alunos como estudar é prazeroso. Mostrar que o estudo faz parte da diversão é imprescindível para atingir metas e animar os alunos. Os professores devem evidenciar que estudar é algo prazeroso. Essas são as aulas que seus alunos se lembrarão.

Motivação é a chave para ensinar que o estudo e a educação são importantes na vida de cada um de nós. (ZENTI, 2000, p?). Um fato que chama bastante atenção é a falta de motivação na realização das atividades. Pode perceber-se que sem ela, há uma grande chance de haver uma queda na aprendizagem dos alunos.

Tornou-se um grande problema de ponta na educação a motivação para a aprendizagem, com a sua ausência há uma queda na qualidade da aprendizagem. Em relação à escola, parte-se do pressuposto de que a desmotivação interfere negativamente no processo de ensino-aprendizagem, há que se destacar como fator primordial e determinante o desenvolvimento e o planejamento das aulas ministradas pelo professor. (AQUINO et al.,2014, p. 1).

Na ocasião que os alunos são motivados, eles respondem bem às tarefas. É visível o sentimento de alegria ao desempenhar alguma atividade. (DE LEMOS, 1996, p. 37), enfatiza o quão fácil é identificar alunos motivados: eles são entusiastas, interessados, e curiosos. Esses são os alunos que se esforçam de uma forma ativa. As interações entre os alunos precisam ser evidenciadas. É através dessa correlação que eles se sentem interessados. “Outra dimensão que precisa ser levada em conta no processo de interação que se estabelece no contexto de sala de aula são as emoções que sustentam as ações dos alunos. (MONTEIRO, 2012, p. 998).

Quando a motivação é colocada em prática nas aulas, ela entra em evidência nos pequenos detalhes de cada participação no processo de aprendizagem. Algumas vezes, alguns professores recuam ou desistem do tema - motivar. Mas é a través dela que professores e alunos conseguem obter o resultado almejado em cada meta. (MORAES, 2007, p. 6).

A desmotivação pode acontecer em vários aspectos da vida, não somente na vida escolar. Na educação, é necessário que os docentes tentem descobrir o que de fato gera a desmotivação em cada estudante. É um desafio para os professores, mas uma alternativa para recuperar o desenvolvimento educacional.

A desmotivação de alunos é um tema que gera grande preocupação, por se tratar de um desafio para professores, psicólogos educacionais e, em geral, para a maioria dos profissionais envolvidos no dia a dia escolar. Porém, não basta apontar o educando como desmotivado. Precisamos entender todos os fatores que geram esse desinteresse na aprendizagem e que não necessariamente partem dele. (DA SILVA RENATA, 2021, p. 105).

Os alunos precisam se motivar e serem motivados. Quando eles expressam suas opiniões, fica mais fácil para os professores ver o caminho certo para ser seguido. Mas, nem sempre é dessa forma. Os alunos não se interessam e não participam. Eles têm dificuldade de participação e são desmotivados. Essas são algumas das queixas que são ouvidas com frequência no contexto escolar, o que constitui em pedidos de intervenção psicológica. (DE LEMOS, 1989, p. 3).

O planejamento das aulas tem a ver com a motivação de professores e alunos. Os professores se sentem motivados quando existe a organização do conteúdo das aulas. E os alunos, sentem-se motivados quando a organização dos docentes de alguma forma deixa a aula mais leve – como uma dinâmica na aula. Aspectos simples que são importantes.

Partindo do pressuposto que a desmotivação interfere negativamente no processo de ensino-aprendizagem, é fundamental que a escola e os professores criem um ambiente de aprendizagem motivador. A organização e a dinâmica imprimidas à sala de aula podem ter uma forte influência sobre a motivação dos alunos. (FERNANDES, 2013, p. 112).

As aulas on-line no contexto escolar

A educação ganhou mais uma forma para ser transmitida – virtualmente. As aulas on-line começaram durante a pandemia da COVID-19, sob o decreto nº 10.282, sendo assim possível continuar a interação entre professores e alunos remotamente. Em qualquer lugar que estiverem, os professores podem dar as suas aulas e os alunos podem assistir a partir de qualquer aparelho que esteja sob conexão à internet.

Essa modalidade é diferente das aulas EAD, que oferecem encontros presenciais em menor frequência. Já as aulas on-line seguem o planejamento que já existia dentro das instituições de ensino. Dentro desse novo costume de aulas tecnológicas, novos costumes

entram em ação. A cibercultura é conhecida como novas atitudes que acontecem virtualmente, e a educação entre os professores e alunos já entra em pauta.

O uso da internet na formação escolar é exigência da cibercultura, isto é um novo ambiente comunicacional-cultural, do novo espaço de sociabilidade, de organização, de informação, de conhecimento e educação. (SILVA, 2012, p. 25).

É certo que é necessário que as aulas motivem os alunos. E virtualmente? Será que a motivação é essencial? Sim. Através dos conteúdos que chamam a atenção dos alunos, é possível perceber que eles interagem e respondem melhor, dessa maneira, não poderia ser diferente com as aulas remotas, que vem ganhando opiniões negativas.

Sem aulas online interativas, as possibilidades de envolvimento, comprometimento e aprendizagem serão diminutas. Igualmente, monólogos presenciais são pseudoaulas presenciais. E da mesma forma, sem aulas presenciais interativas as possibilidades de envolvimento, comprometimento e aprendizagem serão igualmente pequenas. Há muitas coisas simples e imediatas que o professor pode fazer para melhorar a qualidade das suas aulas presenciais e online. (DE SOUZA, 2021, p. 4).

A interação entre professores e alunos é crucial em qualquer aspecto educacional. Nas aulas on-line a falta de correspondência entre docentes e estudantes é pode tornar-se um problema, porque os alunos podem comportar-se apenas como agentes passivos, sem qualquer tipo de ação. Isso não é o mais indicado, porque o protagonista da aula não é o docente, mas sim o aluno. O professor deve fazer seu aluno ser a estrela da aula. (SILVA, 2008, p. 69) Explica que o professor nas aulas remotas continua tratando seus alunos como receptores de informação, sem ser os agentes de compartilhamento da informação.

Embora utilizando as formas de comunicação através das aulas on-line, a interação ainda é pobre. É de suma importância seguir alguns passos para que seja feita a troca de informações, a interação e a comunicação efetiva de ambos os lados.

Os fundamentos da interatividade podem ser encontrados em sua complexidade nas disposições técnicas do computador online. São três basicamente: a) participação-intervenção: participar não é apenas responder «sim» ou «não» ou escolher uma opção dada, supõe interferir no conteúdo da informação ou modificar a mensagem; b) bidirecionalidade-hibridação: a comunicação é produção conjunta da emissão e da recepção, é co-criação, os dois polos codificam e decodificam; c) permutabilidade-potencialidade : a comunicação supõe múltiplas redes articulatórias de conexões e liberdade de trocas, associações e significações. (SANTOS, 2009, p. 271).

As aulas on-line reforçam a importância da comunicação e a interação ativa, não só dos professores, mas também por parte dos alunos. A recepção de conhecimento, a troca de informação, são conceitos que mostram a característica dessa nova maneira de ensinar.

Seja presencial, seja on-line, o professor pode, através do complexo de interatividade, modificar seus métodos e ensinar a partir do conceito de transmissão. Na sala de aula interativa, presencial ou on-line a aprendizagem dialógica na emissão e recepção da comunicação e aprendizagem. (SILVA, 2005, p. 193).

Resultados e Discussões

As aulas on-line são a nova alternativa de estudo para a maioria dos professores e alunos. O objetivo dessa pesquisa é descobrir se as aulas on-line impactam na comunicação de docentes e alunos e a consequência das aulas remotas na motivação dos alunos. O método usado foi a pesquisa quantitativa, para alunos do ensino público remoto, por meio de questionários do Google Forms.

Gráfico 1 – Opinião dos alunos sobre as aulas on-line

Fonte: Elaborado pela autora (2021).

O gráfico 1 exemplifica a percepção dos alunos diante a modalidade de aulas on-line. Esse número mostra que, por ser uma ferramenta nova de ensino e pouco explorada antes, as aulas remotas não oferecem o mesmo ambiente e as mesmas características que as aulas presenciais possuem. “ Existem dificuldades sérias na aceitação da educação on-line. A primeira é o peso da sala de aula. Desde sempre aprender está associado a ir a uma sala de aula e lá concentramos os esforços dos últimos séculos para o gerenciamento da relação entre ensinar e aprender. (MORAN, 2003, p. 5).

Gráfico 2 – Opinião dos alunos sobre a comunicação com seus professores nas aulas remotas

Fonte: Elaborado pela autora (2021).

Gráfico 3 – Opinião dos professores sobre a comunicação com seus alunos nas aulas remotas

Fonte: Elaborado pela autora (2021).

As figuras acima têm grandes semelhanças entre si. As questões 3 e 4 investigaram juntamente se os professores e alunos sentiram alguma dificuldade de comunicação durante as aulas on-lines.

A maioria dos docentes e discentes (80%) acreditam que as aulas remotas interferem respectivamente na no diálogo entre ambos. “A comunicação on-line precisa ter uma perspectiva que contribua para um aprendizado coletivo remotamente. “Nesta pedagogia a dialogicidade do professor-comunicador com os alunos, destes entre si, e de ambos com os meios de comunicação é fator determinante para gerar conhecimento.” (CLEMENTINO, 2007, p. 4).

Gráfico 4 – Motivação dos alunos durante as aulas on-line

Fonte: Elaborado pela autora (2021).

No que diz respeito à motivação dos alunos durante as aulas remotas, 90% disseram que não se sentem motivados, 10% disseram que se sentem. A maioria dos estudantes estão desmotivados.

A relação entre ensino e aprendizagem não é mecânica, não é uma simples transmissão de conhecimento, esse processo não configura-se apenas no fato de que se ter um professor que ensina para o aluno que aprende. Ao contrário, é uma relação recíproca na qual se destacam o papel do dirigente, do professor e da atividade dos alunos. (DA SILVA, 2012, p. 96).

Uma aula remota não pode ser mecânica, onde apenas o professor fala e passa o conteúdo, mas é necessário que a diversão apareça em cena e que as aulas on-line sejam tenham uma parcela de alegria.

Considerações Finais

Esse estudo teve como objetivo descobrir a influência das aulas on-line na comunicação entre professores e alunos e na motivação dos discentes. Quando esse trabalho de pesquisa foi iniciado, constatou-se que havia uma dúvida e por isso foi importante estudar sobre.

Diante disso, esse presente artigo teve como objetivo geral compreender a influência que as aulas on-line causam na motivação de alunos e na comunicação entre educadores e educandos. Consta-se que o objetivo geral foi atendido porque efetivamente o trabalho conseguiu verificar que as aulas remotas realmente afetam o meio de comunicação entre professores e discentes e a motivação dos alunos. O objetivo específico inicial era identificar a importância da motivação e comunicação entre docentes e alunos. O segundo foi descrever a funcionalidade e o papel das aulas on-line. Já o terceiro foi analisar e interpretar as características do convívio entre professores e alunos remotamente.

A pesquisa partiu da seguinte hipótese que as aulas on-line dificultaram a interação entre professores e alunos. Durante o trabalho verificou-se que as hipóteses foram confirmadas por isso, uma possível solução para o problema dessa pesquisa é educar com prazer, entusiasmo e fazer a comunicação ser a mais clara e breve possível.

A metodologia usada neste trabalho foi uma pesquisa quantitativa, que coletou dados de professores e alunos, do ensino médio, de escola pública, através do formulário do Google Docs durante a pandemia do corona vírus para perceber as dificuldades que ambos vem vivendo. Diante da metodologia utilizada percebe-se que o trabalho poderia ter sido desenvolvido com entrevistas e pesquisas de campo, por conta da limitação de tempo e local, sendo assim uma sugestão para as próximas pesquisas. Em estudos futuros é necessário que o número de participações na pesquisa seja maior, para que haja uma ampla visualização dos fatos.

REFERÊNCIAS

AQUINO, Adriana Duarte Borges et al. **A motivação em sala de aula e o processo de aprendizagem.**

BERGER, Leoni et al. **As emoções na comunicação professor-aluno: um caminho para o resgate do prazer no ensino superior.** 2002.

BRAGA, Claudomilson Fernandes et al. **Comunicação professor aluno: múltiplas inquietações, múltiplos olhares.** 2011.

CATANANTE, Flávia; DE CAMPOS, Rogério Cláudio; LOIOLA, Iraneia. **AULAS ON-LINE DURANTE A PANDEMIA: CONDIÇÕES DE ACESSO ASSEGURAM A PARTICIPAÇÃO DO ALUNO?.** Revista Educ@ção Científica, v. 4, n. 8, p. 977-988, 2020.

DA SILVA, RENATA. **A MOTIVAÇÃO E A DESMOTIVAÇÃO EM SALA DE AULA: UMA PESQUISA BIBLIOGRÁFICA.** *Revista Desenvolvimento Intelectual*, p. 104, 2021.

DA SILVA, Ormenzina Garcia; NAVARRO, Elaine Cristina. **A relação professor-aluno no processo ensino-aprendizagem.** *Revista Eletrônica Interdisciplinar*, v. 2, n. 8, p. 95-100, 2012.

DE LEMOS, Marina Serra. **Estratégias de motivação em sala de aula: competência, autonomia, relação interpessoal e intencionalidade.** *Repensar a escola: actas das 1as jornadas pedagógicas*, 1996.

DE LEMOS, Marina Serra. **Os processos de motivação na sala de aula.** 1989.

DE SOUZA, Francislê Neri; VIANA, Helena Brandão. **Aulas Online.** *Internet Latent Corpus Journal*, v. 11, n. 1, p. 2-5, 2021.

FERNANDES, José Manuel Inácio et al. **Motivação na sala de aula de adolescentes com dificuldades de adaptação.** 2013. Dissertação de Mestrado.

GUIMARÃES, S. E. R. **O Estilo Motivacional do Professor e a Motivação Intrínseca dos Estudantes: Uma Perspectiva da Teoria da Autodeterminação.** *Psicologia: Reflexão e Crítica*, 2004, 17(2), p.143-150.

GOMES, Henriette Ferreira. **A mediação da informação, comunicação e educação na construção do conhecimento.** 2008.

LOURENÇO, Abílio Afonso; DE PAIVA, Maria Olímpia Almeida. **A motivação escolar e o processo de aprendizagem.** *Ciências & Cognição*, v. 15, n. 2, 2010.

MATOS, Igor Wilson Serrão et al. **O diálogo em Paulo Freire como caminho para a comunicação entre professor e aluno.** 2018.

MONTEIRO, Marco Aurélio Alvarenga et al. **A influência do discurso do professor na motivação e na interação social em sala de aula.** *Ciência & Educação (Bauru)*, v. 18, p. 997-1010, 2012.

MORAES, Carolina Roberta; VARELA, Simone. **Motivação do aluno durante o processo de ensino-aprendizagem.** *Revista eletrônica de Educação*, v. 1, n. 1, p. 1-15, 2007.

MORAN, José Manuel. **Contribuições para uma pedagogia da educação online.** *Educação online: teorias, práticas, legislação, formação corporativa*, v. 4, p. 41-52, 2003.

NASCIMENTO, S. **A comunicação professor e aluno numa perspectiva freireana.** In: *IX congresso Nacional de educação*. 2009.

RAMOS-CERQUEIRA, Ana Teresa de Abreu. **A prática pedagógica como processo de comunicação-a relação professor-aluno como eixo: o ponto de vista psicológico.** *Interface-Comunicação, Saúde, Educação*, v. 1, n. 1, p. 187-192, 1997.

SANTOS, Edméa; SILVA, Marco. **O desenho didático interativo na educação online.** *Revista Iberoamericana de educación*, v. 49, p. 267-287, 2009.

SERRA, Daniela TS. **Afetividade, aprendizagem e educação online.** Belo Horizonte, 2005.

SARTORI, Ademilde S. **Gestão da Comunicação: Relações entre Educação e Comunicação na Educação a Distância.** In: *Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação.* Porto Alegre. Anais. São Paulo: Intercom. 2004.

SILVA, Marco; CLARO, Tatiana. **A docência online e a pedagogia da transmissão.** *Boletim Técnico do Senac*, v. 33, n. 2, p. 81-89, 2007.

SILVA, Marco. **Cibercultura e educação: a comunicação na sala de aula presencial e online.** *Revista Famecos*, v. 15, n. 37, p. 69-74, 2008.

SILVA, Marco. **Docência interativa presencial e online. Aprendizagem em ambientes virtuais: compartilhando idéias e construindo cenários,** Caxias do Sul: Educs, 2005.

SILVA, Marco. **Formação de professores para a docência online.** São Paulo: Edições Loyola, 2012.

SOUSA, Maria Martins de; SARMENTO, Teresa. **Escola-família-comunidade: uma relação para o sucesso educativo.** *Gestão e Desenvolvimento*, v. 17, p. 141-156, 2010.

ZENTI, L. **Aulas que seus alunos vão lembrar por muito tempo: motivação é a chave para ensinar a importância do estudo na vida de cada um de nós.** *Nova Escola*, São Paulo: Abril, v. 134, ago. 2000.